

HYPERBOREA

REVISTA DE ENSAYO & CREACIÓN

SEMBLANZA DE DE OLGA ALBÉRTOVNA SVETLAKOVA

Anastasia Krutitskaya
UNAM, ENES Morelia
México

Albértovna Svetlakova (n. 1956) es crítica literaria y traductora rusa. Trabajó toda su vida en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de San Petersburgo y formó decenas de generaciones en el campo de la literatura medieval y del Siglo de Oro. Es autora de más de 90 publicaciones, incluyendo la monografía *Don Quijote de Cervantes. Cuestiones de poética* (1996). Sus intereses giran en torno a la historia de la novela, historia de los géneros poéticos, la obra de Cervantes, la literatura medieval y del Siglo de Oro, la novela latinoamericana del siglo XX y la recepción de la literatura escrita en español en Rusia. Tradujo al ruso a Cortázar, Quevedo y Borges.

Referencia electrónica | | Krutitskaya, Anastasia. «Semblanza de Olga Svetlakova.» *Hyperborea. Revista de ensayo y creación*, no 7, 2024, pp. 153-154, <https://www.hyperborealabtis.org/es/paper/semblanza-de-olga-albertovna-svetlakova-363>
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14290756>